

Método blended learning en las habilidades del idioma inglés

Blended learning method in english language skills

Yheisa Camacho-Guzmán

<https://orcid.org/0000-0002-3362-8094>

Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela

yheisa@gmail.com

Recibido:12/09/2022

Aceptado:12/10/2022

Citación sugerida: Camacho-Guzmán, Y.(2022). Método blended learning en las habilidades del idioma inglés. Revista *Latinoamericana de Ciencias Sociales – Relacis*, 1(1),35 – 51.

Resumen

El preponderante papel de las tecnologías de información y comunicación en la educación actual es innegable, en particular para el desarrollo de habilidades de cualquier idioma, incluyendo el inglés, por lo que es necesario adoptar nuevos modelos de enseñanza aprendizaje, basándose en metodologías sistémicas y en modelos aplicados internacionalmente, empleando las TIC. El método Blended learning fusiona el aprendizaje electrónico con el presencial y representa un progreso que se puede alcanzar en la práctica educativa de los educandos. El propósito de este estudio fue realizar una revisión documental que abordase el empleo de la metodología Blended Learning para el desarrollo de las habilidades del idioma inglés en estudiantes universitarios, para ello se consideraron 18 artículos, compilados de las bases de datos Scopus, Redalyc, Scielo, Google Académico y Dialnet, fijando los siguientes criterios de inclusión: a) artículos originales o de revisión, b) en español o inglés, c) del año 2017 en adelante. Entre las conclusiones se puede destacar que el Blended-learning estimula el desarrollo de las habilidades del idioma inglés, influenciando en forma significativa en la mejora de las prácticas orales, escritas y comunicativas.

Palabras claves: Enseñanza superior, aprendizaje semipresencial, enseñanza de idiomas, tecnología de la información.

Abstract

The predominant role of information and communication technologies in current education is undeniable, in particular for the development of skills of any language, including English, so it is necessary to adopt new models of teaching and learning, based on systemic methodologies and internationally applied models, using ICT. The Blended learning method fuses electronic learning with face-to-face learning and represents a progress that can be achieved in the educational practice of students. The purpose of this study was to carry out a documentary review that addressed the use of the Blended Learning methodology for the development of English language skills in university students, for this 18 articles were considered, compiled from the databases Scopus, Redalyc, Scielo, Google Academic and Dialnet, setting the following inclusion criteria: a) original or review articles, b) in Spanish or English, c) from 2017 onwards. Among the conclusions it can be highlighted that Blended-learning stimulates the development of English language skills, significantly influencing the improvement of oral, written and communicative practices.

Keywords: Higher education, Blended learning, language teaching, information technology.

Introducción

Hablar de educación engloba una serie de elementos que hacen parte de ella y que configuran su esencia y razón de ser. Es indefectible que con el transcurrir del tiempo la misma sufra transformaciones que deben ser asumidas como tal, para mantenerse, evolucionar, adaptarse y satisfacer las demandas de la sociedad moderna.

En las universidades, el aprendizaje debe amoldarse a los múltiples cambios que han derivado producto de las tecnologías educativas. El profesor, aparte de manejar un punto de vista que favorezca el desarrollo de competencias comunicativas, afronta enormes retos que están directamente relacionados con la manera en que las tecnologías de información y comunicación (TIC) han ido incursionando en el proceso educativo.

Sobre este particular, Viñals & Cuenca (2016) refieren que debido a las diversas oportunidades que hoy en día ofrecen las TIC y el internet para aprender y desarrollar habilidades en cualquier idioma, incluyendo el inglés, se precisa que tantos profesores como estudiantes asuman roles, donde ambos protagonistas adquieran nuevos modos de enseñanza aprendizaje, respectivamente.

En la actualidad, el inglés se considera el idioma principal en todo el mundo, tanto para los sujetos que lo tienen como su lengua nativa y por ende, se expresan en este idioma, como para aquellos que lo tienen como una opción secundaria. En este sentido, se podría decir que está disponible en cualquier lugar del planeta y es visto como un elemento fundamental de comunicación entre sociedades muy variadas con pocas o ninguna característica en común, (Ricoy & Álvarez-Pérez, 2016) por lo tanto, es necesario dominarlo (listening, speaking, reading and writing) para intercambiar saberes, investigaciones, costumbres, entre otros, con otras naciones.

De acuerdo a lo señalado por Torres & Moreno (2013), la creación de un entorno de aprendizaje soportado en las TIC, requiere esfuerzos en el proyecto pedagógico y la escogencia de instrumentos tecnológicos que ayuden a los estudiantes acercarse al saber deseado, siendo la competencia oral la que plantea los mayores desafíos en la enseñanza, ya que requiere la integración de recursos tecnológicos que realmente conduzcan a la fluidez en el habla de este idioma.

Sin embargo, el incorrecto manejo de los recursos de tecnología, la ineptitud y la poca capacitación de los educadores sobre las distintas opciones de instrucción, influye significativamente en el proceso educativo, y en el desarrollo de habilidades del idioma inglés, provocando una consecuencia adversa en los diversos grados de instrucción. Hoy por hoy, los docentes se enfrentan a grandes desafíos, uno de ellos es aceptar la responsabilidad de integrar los recursos de los cuales dispone cuando imparte una clase, para alcanzar los objetivos trazados y en consecuencia, los aprendientes obtengan un aprendizaje significativo (Zambrano et al., 2018).

Aunado a ello, la realidad es que muchas universidades del Perú no incluyen el estudio del idioma inglés en su plan de estudio, aun cuando se encuentra contemplado en

el artículo 40 de la Ley Universitaria 30220, el cual reza: “la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado” (Ministerio de Educación, 2014) por lo que es evidente que los centros universitarios deben abocarse en la búsqueda de métodos y variadas estrategias de instrucción que ayuden a los estudiantes en el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades en la lengua inglesa, y de este modo, puedan obtener mejores oportunidades y convertirse en ciudadanos del mundo dispuestos a asumir los desafíos que entraña la globalización y el rápido avance de la ciencia y tecnología.

El Ministerio de Educación considera oportuno que la instrucción de la lengua inglesa a los estudiantes se realice según modelos de aprendizaje ejecutables, los cuales deben basarse en las metodologías sistémicas y en los modelos de enseñanza que se aplican internacionalmente para el aprendizaje del mismo como herramienta comunicativa y de acceso al conocimiento, aprovechando además el uso de las TIC para dicho proceso.

Aquí, es menester mencionar el enfoque del Blended-learning, también conocido como Aprendizaje Híbrido, el cual es una fusión de metodologías de aprendizaje que combina varios enfoques de instrucción, la mayoría de las veces instrucción en línea (e-learning) y presencial (Salinas et al., 2017). Este aprendizaje es una mejora de la accesibilidad cada vez mayor del electrónico, los recursos de internet y la necesidad perenne de un componente humano en la oportunidad de crecimiento (Hrastinski, 2019).

El aprendizaje híbrido, a menudo conocido como B-learning, es tangible y puede mejorar significativamente las experiencias educativas de los estudiantes. La utilización de procedimientos permite caracterizar el trabajo que posibilita que el estudiante y el educador accedan a programas interactivos en línea ilimitados y recursos tecnológicos que fomentan el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades esenciales de comunicación, como son: escuchar, hablar, leer y escribir en una segunda lengua.

Con base a lo anteriormente reseñado, el propósito de este estudio es realizar una revisión documental que aborde el empleo de la metodología Blended para el desarrollo de las habilidades del idioma inglés de los estudiantes universitarios.

Método

En el presente estudio, se realizó una revisión documental de la literatura (Codina, 2020), reuniendo toda la evidencia que cumpliera con las pautas de elegibilidad establecidos que sirvieran de marco para la investigación científica, (Sobrido-Prieto & Rumbo-Prieto, 2018). Este tipo de investigación se distingue por su rigurosidad metodológica, que requiere examinar los antecedentes, extraer conclusiones y conexiones, así como tomar en consideración el saber acumulado durante la investigación e indagar más allá de lo que se conoce. Por consiguiente, esta investigación extrae su información de perspectivas y posturas teóricas, así como de conceptos, definiciones y contribuciones establecidas relacionadas con el método Blended-learning en las habilidades del idioma inglés.

Los artículos que podrían contribuir al análisis y la revisión, se encontraron a través de una búsqueda de documentos relevantes, a través de herramientas de datos Scopus,

Google Académico, Redalyc, entre otras bases científicas, estableciéndose para ello, criterios específicos de inclusión y exclusión.

Para los fines investigativos, en la selección de los recursos científicos, se efectuó un muestreo sustentado en criterios (Flick, 2012; Herbas & Rocha, 2018) estableciendo los siguientes: a) artículos originales o de revisión relacionados con el tópico de investigación, 2) publicaciones del año 2017 en adelante, 3) de acceso abierto, 4) escritos en idioma inglés o español, como lenguas más relevantes para el estudio. Y los de exclusión fueron: a) tesis de grado, b) artículos de opinión, c) estudios en idiomas diferentes al inglés o español, d) publicaciones anteriores al año 2017.

En ese sentido, los documentos e informes fueron analizados para la obtención de datos confiables, además información documental significativa y relevante que ayudó al alcance del objetivo de la investigación.

Una vez que fueron establecidos los criterios que dieron lugar a la selección de los documentos a ser revisados de acuerdo al objetivo de la investigación, se recuperó la información requerida, combinando las variables del estudio, determinando una ecuación de búsqueda con palabras claves descriptoras “método Blended Learning”, “habilidades del idioma inglés”, “estudiantes universitarios”, “educación híbrida”., combinando entre ellas el término booleano “AND”. Seguidamente y una vez se aplicaron los criterios de inclusión, se presentaron los resultados de la cantidad de los recursos seleccionados en la figura 1, en concordancia con cada una de las bases de datos.

Figura 1

Distribución de artículos por base de datos

Posterior a la identificación de los documentos que se usarían en la presente investigación, los mismos fueron procesados de forma artesanal, empleando la herramienta Detector, disponible en: <http://www.repetition-detector.com/?p=online>, que identifica las palabras más utilizadas y con qué frecuencia se producen, lo que permite llevar a cabo el procedimiento de categorización, a partir de la construcción de unidades de sentido y categorías de análisis, las cuales son fundamentales en la presente revisión documental (Chávez & Martínez, 2021).

En este desarrollo, se tomaron en consideración estudios empíricos, revisiones literarias y cualquier otro documento con rigurosidad científica que abordara el empleo del método Blended para el desarrollo de las habilidades del idioma inglés. Se hizo una lectura de los recursos analizados, con la finalidad de discernir cuáles de ellos eran accesibles y trataran temas relevantes de acuerdo a los criterios de inclusión definidos, por lo que la selección final se resumió en 18 documentos que cumplieron con las condiciones establecidas para ser incluidos en la revisión documental, se extrajeron los datos que constituyeron el aporte por los que el artículo destaca, los mismos fueron ordenados, se sintetizaron los resultados condensando y discutiendo el aporte consolidado de todas los estudios revisados.

En el proceso de búsqueda de la metodología Blended en el desarrollo de habilidades del idioma inglés en estudiantes universitarios, los 18 artículos pertenecieron a las bases de datos Scopus, Redalyc, Scielo, Google Académico y Dialnet, teniendo preferencia las investigaciones del año 2017 en adelante

Resultados

Seguidamente en la tabla 1 se presentan los resultados derivados de la revisión documental, compilados en un total de 18 artículos directamente relacionados con el tema de estudio, a partir de los cuales se elaboró el informe de investigación.

Tabla 1

Registro de artículos seleccionados para la revisión documental

Autor y año	Tipo de documento	Conclusión de los autores
Caro et al. (2021)	Artículo científico	El modelo híbrido es beneficioso para el aprendizaje de inglés, y la tecnología ha demostrado ser una herramienta que ayuda a los educadores a ser más flexibles y ajustar los métodos de instrucción a las necesidades de los aprendientes de idiomas.
Vialart (2020)	Artículo científico	Los estudiantes ven la virtualización como una oportunidad para acortar distancias, enriquecer el proceso de enseñanza y desarrollar nuevos formatos de distribución de contenido y actividades en las que gestionan su propio aprendizaje.
Seage & Türegün (2020)	Artículo científico	El aprendizaje combinado tiene el beneficio del aprendizaje práctico, así como del independiente y automotivado. En un entorno híbrido, los educandos tienen experiencia directa con los contenidos y se apropian del aprendizaje.
Attard & Holmes (2020)	Artículo científico	La experiencia de aprendizaje de los estudiantes mejora cuando se combinan varios enfoques de aprendizaje que les brindan acceso a

		<p>posibilidades de aprender que están más estrechamente alineadas con sus necesidades específicas de aprendizaje y sin restricciones que impone las limitaciones de tiempo en el recinto escolar.</p>
Campoverde-Castillo et al. (2019)	Artículo científico	<p>La metodología de aprendizaje combinado junto con otros medios alternativos, han demostrado ser efectivas como herramientas pedagógicas para expandir los marcos lingüísticos, los repertorios léxicos y la conciencia cultural de los estudiantes.</p>
Martinic et al. (2019)	Artículo científico	<p>La metodología Blended-Learning permite que los estudiantes administren su tiempo de estudio y cumplan con ciertos requisitos del curso de forma remota, pudiendo concentrarse mejor en las tareas que son más importantes para ellos en función de sus planes de estudio individuales.</p>
Araya-Muñoz et al. (2018)	Artículo científico	<p>El aprendizaje combinado, representa una oportunidad única para un conjunto de estudiantes que pueden no tener el tiempo o los recursos para asistir regularmente a los entornos tradicionales del aula.</p>
Kavitha & Jaisingh (2019)	Artículo científico	<p>El aprendizaje combinado propicia el intercambio de conocimientos a través de la colaboración, formándose entornos mixtos para el estudio, brindando un posible espacio para desarrollar habilidades que le permitan aprender con éxito.</p>
Martín et al. (2019)	Artículo científico	<p>La metodología BL se puede utilizar en cualquier tipo de entorno de formación, además que la combinación de herramientas de aprendizaje y comunicación que hacen posible las TIC es clave para un aprendizaje significativo.</p>
Eliyasni et al. (2019)	Artículo científico	<p>El aprendizaje combinado brinda oportunidades para que los estudiantes y profesores se comuniquen fuera del aula, además brinda la posibilidad de acceder a una inmensa diversidad de recursos educativos y fomenta el entusiasmo de los aprendientes por emplear los recursos de acuerdo con las características de sus formas de aprendizaje.</p>
Zambrano & Mendoza (2018)	Artículo científico	<p>El método Blended contribuye a obtener un mayor dominio del inglés, mayor independencia en el trabajo y mejorar la calidad de la educación universitaria.</p>

Zambrano et al. (2018)	Artículo científico	Debido a la abundancia de actividades interactivas atractivas que son posibles gracias a las TICS, el enfoque de aprendizaje combinado es una excelente manera de coadyuvar para que los aprendientes mejoren sus prácticas de comunicación en inglés.
Roldán (2018)	Artículo científico	Con su enfoque en lecciones semipresenciales, la modalidad Blended-learning es una opción viable para desarrollar habilidades efectivas de comunicación en inglés.
Ortega et al. (2018)	Artículo científico	El aprendizaje combinado es una estrategia eficaz para el estudio de idiomas porque combina lo mejor de la instrucción en persona y en línea para aumentar el rendimiento, no obstante, el éxito educativo está determinado en última instancia por una cuidadosa planificación de recursos; en consecuencia, cualquier herramienta de aprendizaje combinado utilizada debe adaptarse a los objetivos específicos de aprendizaje.
Patmanthara & Hidayat (2018)	Artículo científico	La implementación del modelo de aprendizaje combinado mejora las prácticas de alfabetización digital de los educandos.
Setyaningrum (2018)	Artículo científico	Los educandos que utilizan una estrategia de aprendizaje combinado tienen más probabilidades de retener información y una comprensión más profunda de los conceptos que sus contrapartes, pudiendo acceder al material de aprendizaje sin ningún tipo de limitación temporal.
Sukawijaya & Sudiarta (2018)	Artículo científico	Implementar el Blended-learning es muy útil para que los estudiantes comprendan con más facilidad los conceptos, pudiendo acceder a los recursos de aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento.
Valverde-Berrocoso & Balladares (2017)	Artículo científico	El aprendizaje combinado puede ser una forma de incluir las TIC en el desarrollo profesional de los educadores y se pueden utilizar para gestionar el conocimiento y el aprendizaje. Dado que estas nuevas formas de TIC ya están arraigadas en la vida diaria, su incorporación a la educación superior tiene el potencial de mejorar significativamente la educación de los estudiantes.

Discusiones

Seguidamente, se procede con la discusión de los elementos comprendidos en los documentos revisados, los cuales permitieron destacar cuatro aspectos en función del objeto de la investigación y la metodología del estudio, a saber: a) El método Blended, b) Eficacia del empleo del del Blended-learning, c) Blended Learning de la mano con la tecnología y d) Estudios de la metodología de Blended learning

El método Blended Learning

En sus orígenes, el método B-learning irrumpió como una preparación alterna, caracterizado por ser mixto, mezclando las estrategias del e-learning (la distribución en línea de recursos por la web, foros de conversación y/o mail) con las técnicas de instrucción tradicionales (discursos, conversaciones cara a cara, clases o tutorías), derivando de la mixtura del ambiente convencional presencial con la potencialidad producida por los entornos virtuales, a causa del desarrollo de las TIC en el proceso educativo (Turpo, 2013).

El B-learning es concebido como una modalidad educativa en la que se mezclan la instrucción en línea con la que se produce en forma presencial, tal como se muestra en la figura 2, con la finalidad de perfeccionar el desarrollo del aprendizaje, también se le conoce como clases combinadas o modelo híbrido (Roldán, 2018).

Figura 2

Modelo Blended Learning

Martín et al. (2019) señalan que el sistema aludido es una metodología que combina entornos físicos y digitales, su objetivo principal es maximizar la intervención y la adquisición de conocimientos de los estudiantes a través de la preparación combinada, y su característica definitoria es su aplicabilidad en cualquier área curricular, por ende, puede facilitar la mejora de la calidad del proceso educativo y la consolidación de la educación en cada uno de los niveles que la conforman.

De igual forma Troncoso et al. (2010) la conceptualiza como una metodología semipresencial en el proceso de instrucción/aprendizaje, que realiza una combinación de manera competente de las actividades con presencia física en el recinto de educación, con la innovación informatizada de las aulas virtuales.

A manera de síntesis, entonces se puede decir que la metodología Blended-learning es una modalidad híbrida, que combina la presencialidad con la virtualidad en el campo educativo, por lo que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla a la par de esta mixtura, donde se aspira que el educando tome un papel más protagónico en su proceso de formación, apoyado con el uso de las TIC y de materiales diversos dispuestos en los entornos virtuales y donde el instructor acople sus prácticas de formador con las de mentor, ya que pasa de una metodología a otra, intentando sacar lo mejor de cada una de ellas.

Eficacia del empleo del Blended Learning

Uno de los aspectos que más perturba con la puesta en práctica del método Blended-learning es su eficacia con relación al logro de los aprendizajes por parte del grupo estudiantil, en cuanto a lo que refiere al rendimiento académico, dicho en otros términos, que los educandos evaluados logren una valoración que como indica el programa educativo sea conforme, otro aspecto tiene que ver con la dispersión de logros, todos los aprendientes deberían estar en el rango promedio y con una desviación estándar en un nivel satisfactorio.

En este sentido, el estudio de Seage & Türegün (2020) demostró que la puesta en práctica del mismo es efectiva incluso en niveles socioeconómicos bajos en áreas científica y tecnológica, las mismas que son reacias al logro. Por su parte Kavitha & Jaisingh (2019) traen a colación que el enfoque de aprendizaje mixto es más ventajoso para los aprendientes que son capaces de utilizar aplicaciones específicas de programación e informática, aunque esto cambia, de acuerdo con el nivel de instrucción, los estudiantes de primaria y secundaria, incluso aquellos que no han tenido mucha experiencia con la tecnología, tienden a ser usuarios expertos.

Acorde con lo anterior, Greene & Hale (2017) manifiestan que el aprendizaje híbrido es de gran significancia por el cambio de perspectiva de un pasado que era transmitir saberes a uno actual, educar para aprender en el salón de clases y que el educando avance en casa explorando la abundante información que se aprecia en la actualidad.

Mientras que Araya-Muñoz et al. (2018) apoyándose en los resultados de su estudio, afirmaron que la aplicación de la metodología Blended ha impactado positivamente en el aprendizaje, acotando que es una perspectiva que favorece a aquellos aprendientes que no disponen de tiempo completo para concurrir en forma presencial a la universidad.

Hay que mencionar además el estudio de Martinic et al. (2019) quienes exponen que el empleo del método Blended learning es efectivo en el aprendizaje por cuanto a) los educandos son preparados en la utilización de dispositivos de computación, b) se impulsan estrategias metacognitivas con las que el grupo de aprendientes tiene la posibilidad de definir sus propósitos y su ritmo para aprender, c) la plataforma brinda una retroalimentación rápida de las actividades realizadas, lo cual permite que el discípulo advierta sus errores y haga un seguimiento de sus progresos, d) se incorporen una serie de prácticas permitiendo a los discípulos interactuar entre sí, con el profesor o con la plataforma.

Blended Learning de la mano con la tecnología

Un asunto que no se puede obviar y que es de suma importancia es la tecnología, ya que para poder utilizar o aplicar la metodología Blended-learning necesariamente se requiere de la misma, conjuntamente con las habilidades de parte del estudiantado y los instructores.

Hoy en día, el Blended learning se aproxima hacia una nueva configuración, ha evolucionado, implicando la síntesis del acuerdo entre lo tecnológico con lo pedagógico, obviando aquello que las separa, teniendo como aporte “la relativización del acceso a la información, la reutilización de los recursos físicos en digitales, la redistribución de los contenidos, los nuevos alfabetismos, entre otros” (Turpo, 2013), que mirados conjuntamente, refuerzan la percepción del intercambio perenne, forjándose un “entrecruce” de los ambientes físicos y virtuales, donde indiscutiblemente la tecnología adquiere un papel preponderante, por el auge que ha tenido y por su utilidad en la aplicación e implementación de ciertas metodologías.

Efectivamente, las TIC se empiezan a consolidar como herramientas que se integran al entorno de la educación de distintas formas. Una de ellas se refiere a la producción de recursos pedagógicos, materiales didácticos, metodologías, que, por medio de la tecnología, benefician el proceso comunicativo, el reconocimiento, apropiarse, aplicar y evaluar lo que se está realizando, es decir, se adecua el proceso educativo desde el entorno virtual, se suscita la autogestión en el ciclo de formación creando y divulgando contenidos y herramientas que los soporten (Vialart, 2020).

Dicho lo anterior, Eliyasni et al. (2019) llaman la atención sobre el hecho de que el desarrollo del pensamiento reflexivo y las orientaciones pedagógicas apropiadas, son fundamentales en cualquier entorno educativo, bien sea físico o virtual. Por otra parte, y en esta época postmiliniel, Patmanthara & Hidayat (2018) manifiestan que una base sólida de las TIC es crucial para todos los actores, debido a que estos establecen la información esencial sobre los escenarios de virtualización, por ejemplo Moodle u otras plataformas comerciales, el plan curricular y reuniones de aprendizajes apoyadas en esta tecnología.

Sukawijaya & Sudiarta (2018) plantean un argumento similar, al afirmar que, dado que el aprendizaje combinado es un híbrido entre la instrucción presencial y en línea, es esencial que los educadores estén capacitados para usar plataformas on line como Moodle, Edmodo, Blakboard, entre otros, destacando el hecho que la formación docente sigue siendo en salón de clases, por lo tanto, no se planifica para el escenario digital y todo lo que ello trae consigo (cátedras y contenidos digitales, evaluación digital, etc.)

En este sentido, resalta lo reseñado por Cummings et al. (2017) quienes enfatizan que esta situación tiene que ser solventada, entre otras cosas desarrollando una estrategia y repensando la institución educativa, debido a que el objetivo de la educación en línea no es replicar la instrucción presencial, más bien, el proceso pedagógico que emplea tecnologías de sala virtual es distinto del de la enseñanza presencial tradicional, por ende, tanto el cuerpo profesoral como el personal administrativo deben tener gran competencia en su utilización.

Attard & Holmes (2020) en sus hallazgos comprobaron que los educandos tienen más posibilidades de intervenir en el aprendizaje cuando se les ofrecen más vías y métodos a través del uso de la tecnología. En particular, los estudios sustentan la utilización de enfoques de enseñanza multidisciplinarios en el salón de clases para brindar oportunidades de experiencias educativas individualizadas y diferenciadas, visualización dinámica y manejo de conceptos, y diferentes estrategias de retroalimentación y comunicación entre educadores y educandos. Sostienen que la oportunidad de crecimiento de los aprendices se puede mejorar a través de una variedad de enfoques de aprendizaje multidisciplinarios, proporcionándoles múltiples puntos para acceder a experiencias que están más estrechamente alineadas con sus necesidades específicas de avance y sin restricciones por las limitaciones temporales del aula.

De igual forma Valverde-Berrocoso & Balladares (2017) subrayaron el alto índice revelado por el empleo de las TIC en la educación a nivel superior, ya que sus formas de interrelación y uso forman parte del día a día de los estudiantes, lo que representa una doble prueba para los educadores: la primera con relación a su propia preparación, formación e inclusión en el uso de las TIC, la segunda, guiar a nuevas formas que conduzcan a aprendizajes significativos, valiosos y notables, enfrentando las insuficiencias del e-Learning.

A manera de resumen, es evidente que el uso de la tecnología constituye un elemento sine qua non para la implementación de la metodología Blended-learning, la cual permite que los estudiantes participen más activamente en su proceso de aprendizaje, manejen su propio ritmo y adquieran un papel más protagónico en su formación, así como también prevalece la urgente necesidad que los profesores se actualicen y adquieran capacitación en el escenario virtual, con el fin de que la implementación de este método sea exitoso para los actores involucrados.

Estudios de la metodología Blended learning

El proceso educativo se compone de una serie de elementos interrelacionados, que para el cuerpo profesoral va más allá que un conjunto de saberes que hay que comunicar al grupo estudiantil. Especialmente en la instrucción de un idioma foráneo, esto no se limita a contenidos conceptuales o teóricos, que aunque son significativos, sirven principalmente para conectar a los estudiantes con los procedimientos que les ayudarán a desarrollar sus habilidades comunicativas.

Al respecto, Roldán (2018) señala que la metodología B-learning ha influenciado en forma significativa en la optimización del dominio de las habilidades comunicativas, comprensión y producción escrita y oral del idioma inglés en los estudiantes, coincidente con Zambrano & Mendoza (2018) quienes señalan que este método híbrido mejora el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera.

Por el contrario, Ortega et al. (2018) en el estudio experimental que realizaron en su investigación, no encontraron suficiente evidencia que sustentara la idea de que la metodología combinada ayudara al desarrollo de las habilidades de la lengua inglesa. En contraste con Cevallos et al. (2017), quienes manifestaron que el uso de la tecnología en

los últimos años ha contribuido en gran medida al aprendizaje independiente de un idioma foráneo en las naciones suramericanas y se ha incluido en el aprendizaje, instrucción y evaluación de idiomas extranjeros.

Según los datos arrojados de la investigación realizada por Setyaningrum (2018), se desprende que los educandos que aprenden en un entorno híbrido, tienen una comprensión intelectual superior en comparación con aquellos que aprenden solo en modalidad presencial. Los estudiantes sostienen la posibilidad que tienen para acceder y revisar los recursos de aprendizaje según su conveniencia en el tiempo. Sin embargo, estos generalmente se enfrentan a algunas dificultades, que tienen que ver con mantener la motivación para estudiar de manera autónoma y evitar la tentación que surge de navegar por otros sitios web cuando aprenden *online*.

Campoverde-Castillo et al. (2019) relatan su experiencia con una franquicia que utilizó la metodología Blended-learning en una unidad educativa, la cual estuvo centrada en el estudiantes como objetivo directo, además de optimar el tiempo debido a la mixtura de un escenario virtual y sesiones de clase personales, pudieron evidenciar que los docentes planificaban sus sesiones de aprendizaje previamente, con un tiempo reducido de explicación de la clase (15%), mientras que los estudiantes ocupaban el 85%, atendiendo a la razón de ser estudios prediseñados, en las cuales el aprendiz a través de un escenario virtual interactivo y siguiendo el curso natural para adquirir habilidades, desarrolla su clase y se sumerge de lleno en el idioma.

Como resultado, expusieron que tanto la metodología Blended aplicada como los medios alternativos han sido eficaces, puesto que son herramientas de las cuales dispone el docente dirigidas al fomento de construcciones semánticas, vocabulario e información social, considerándose factibles los procesos antes mencionados al enseñar inglés, los mismos que fueron cualitativamente a través del aprendizaje colaborativo como: entrevistas, proyectos presentados por los estudiantes, observándose fluidez y comprensión lingüística precisa, así como mostraron su aprendizaje de una manera esencial, práctica, social y creativa.

En la investigación de Caro et al. (2021) se implementó un modelo instruccional híbrido que ofreció a los educandos una opción adaptable y personalizada para estudiar y desarrollar sus habilidades del idioma inglés, observándose que el mismo favoreció el aprendizaje de esta lengua, ya que permitió a los educandos vencer las obstrucciones de tiempo y de sentimiento, debido a su nivel de adaptabilidad y personalización, adicionalmente promovió el desarrollo de prácticas meta-cognitivas y auto administrativas en los discípulos.

Conclusiones

La revisión de la literatura permitió concluir que la metodología mixta Blended-learning, la cual combina el entorno presencial con el virtual, estimula el desarrollo de habilidades pedagógicas del inglés, influenciando significativamente en la optimización de las prácticas comunicativas, escritas y orales.

La introducción de las TIC en los entornos universitarios ha generado una evolución constante e ininterrumpida de los modelos de enseñanza aprendizaje, la metodología Blended-learning está sustituyendo a otros tipos ya existentes y que están siendo considerados obsoletos, entre otras cosas, por considerarse deficiente ante las expectativas de los aprendientes e instructores.

El Blended learning requiere indiscutiblemente el uso de las TIC y de medios alternativos físicos, por lo tanto, lo ideal es unir las bondades que nos ofrece la virtualidad y la presencialidad para instaurar una modalidad de aprendizaje y desarrollo de habilidades, específicamente del idioma inglés, que se adecue al estudiante y sea más eficaz, activo y eficiente.

Para finalizar, es necesario acotar que el presente estudio estuvo limitado por aspectos metodológicos, pues la demarcación en cuanto a los motores de búsqueda, excluyó inevitablemente publicaciones que se encuentran bajo indexaciones distintas. Adicionalmente otra limitación se relacionó con la fijación de criterios excluyentes, siendo así que se desecharon innumerables investigaciones, por lo tanto, para el futuro, se recomienda a los autores la inclusión de recursos recuperados en otras bases de datos, así como expandir los años de publicación y tomar en consideración investigaciones que se hayan realizado en otros idiomas, aparte del inglés y español.

Referencias

- Araya-Muñoz, I., Fonseca-Argüello, M., Majano-Benavides, J., & Ugalde-Villalobos, M. E. (2018). Evaluation of the Design and Didactic Development of Three Blended Learning Subjects. A Pilot Plan of the Faculty of Social Sciences at the Universidad Nacional, Costa Rica. *Revista Electrónica Educare*, 23(1), 98–113. <https://doi.org/10.15359/ree.23-1.6>
- Attard, C., & Holmes, K. (2020). An exploration of teacher and student perceptions of blended learning in four secondary mathematics classrooms. *Mathematics Education Research Journal*. <https://doi.org/10.1007/s13394-020-00359-2>
- Campoverde-Castillo, A., Zambrano-Mendoza, Y., & Foorotan-Solano, T. (2019). Los distintos enfoques en la enseñanza de inglés como lengua extranjera aplicados en “La Unidad Educativa Eugenio Espejo” y “Franquicia Internacional Wall Street English-Loja.” *Polo Del Conocimiento: Revista Científico - Profesional*, 4(2), 233–243. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7164300>
- Caro, M., Parra, D., Averanga, A., Corredor, N., & Medina, R. (2021). Modelo instruccional Blended- Flipped: personalización, flexibilización y metacognición para la nivelación en inglés en la educación superior. *Folios*, 53, 107–121. <https://doi.org/10.17227/folios.53-10742>
- Cevallos, J., Intriago, E., Villafuerte, J., Molina, G., & Ortega, L. (2017). Motivation and Autonomy in Learning English as Foreign Language: A Case Study of Ecuadorian College Students. *English Language Teaching*, 10(2), 100–113. <https://doi.org/10.5539/elt.v10n2p100>

- Chávez, Z., & Martínez, H. (2021). Gestión del conocimiento, creatividad e innovación en la educación universitaria venezolana. *Negotium*, 16(48), 5–17. <http://revistanegotium.org/pdf/48/art1.pdf>
- Codina, L. (2020). Cómo hacer revisiones bibliográficas tradicionales o sistemáticas utilizando bases de datos académicas. *Revista ORL*, 11(2), 139–153. <https://doi.org/10.14201/orl.22977>
- Cummings, C., Mason, D., Shelton, K., & Baur, K. (2017). Active Learning Strategies for Online and Blended Learning Environments. In *Flipped Instruction* (pp. 88–114). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1803-7.ch006>
- Eliyasni, R., Kenedi, A., & Sayer, I. (2019). Blended Learning and Project Based Learning: The Method to Improve Students' Higher Order Thinking Skill (HOTS). *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(2), 231–248. <https://doi.org/10.25217/ji.v4i2.549>
- Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa* (Ediciones Morata, Ed.; 2nd ed.).
- Greene, K., & Hale, W. (2017). The State of 21st Century Learning in the K-12 World of the United States: Online and Blended Learning opportunities for american elementary and secondary students. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 26(2), 131–159. https://www.researchgate.net/publication/326467353_The_state_of_21st_century_learning_in_the_K-12_world_of_the_United_States_Online_and_blended_learning_opportunities_for_American_elementary_and_secondary_students
- Herbas, B., & Rocha, E. (2018). Metodología científica para la realización de investigaciones de mercado e investigaciones sociales cuantitativas. *Perspectivas*, 42, 123–160. http://www.scielo.org/bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332018000200006&lng=es&nrm=iso
- Hrastinski, S. (2019). What Do We Mean by Blended Learning? *TechTrends*, 63(5), 564–569. <https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5>
- Kavitha, R., & Jaisingh, W. (2019). A study on the student experiences in blended learning environments. *International Journal of Reent Technology and Engineering*, 7(48), 183–186. <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i4s/E2030017519.pdf>
- Martín, A., Sánchez, M., & Costa, A. (2019). Percepción de Blended Learning en profesores universitarios de distintos ámbitos disciplinares. *Revista Lusófona de Educação*, 44(44), 117–133. <https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle44.07>
- Martinic, R., Urzúa, S., Úbeda, R., & Aranda, R. (2019). Evaluación de proceso de un programa universitario de inglés mediante Blended Learning. RIED. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 22(2), 305–318. <https://doi.org/10.5944/ried.22.2.23124>

- Ministerio de Educación. (2014). Ley Universitaria, Ley N° 30220. http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria_04_02_2022.pdf
- Ortega, L., Alava, N., García, B., & Intriago, J. (2018). Blended-Learning como metodología de aprendizaje de un segundo idioma. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 6(1), 39–44. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v6i1.196>
- Patmanthara, S., & Hidayat, W. (2018). Improving Vocational High School Students Digital Literacy Skill through Blended Learning Model. *Journal of Physics: Conference Series*, 1028, 012076. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012076>
- Ricoy, M.-C., & Álvarez-Pérez, S. (2016). La enseñanza del inglés en la educación básica de personas jóvenes y adultas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 21(69), 385–409. <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v21n69/1405-6666-rmie-21-69-00385.pdf>
- Roldán, R. (2018). Programa “B-English”, basado en clases semipresenciales, para el dominio de las habilidades comunicativas del idioma inglés. *Ciencia y Tecnología*, 14(3), 99–106. <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/2110>
- Salinas, J., de Benito, B., Pérez, A., & Cervera, M. (2017). Blended learning, más allá de la clase presencial. RIED. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 21(1), 195. <https://doi.org/10.5944/ried.21.1.18859>
- Seage, S., & Türeğün, M. (2020). The effects of blended learning on STEM achievement of elementary school students. *International Journal of Research in Education and Science (IJRES)*, 6(1), 133–140. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1231349.pdf>
- Setyaningrum, W. (2018). Blended Learning: Does it help students in understanding mathematical concepts? *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 5(2), 244–253. <https://doi.org/10.21831/jrpm.v5i2.21428>
- Sobrido Prieto, M., & Rumbo-Prieto, J. (2018). La revisión sistemática: pluralidad de enfoques y metodologías. *Enfermería Clínica*, 28(6), 387–393. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.08.008>
- Sukawijaya, I., & Sudiarta, I. (2018). Developing blended learning environment to improve learning performance and self-reliance for junior high school students. *Journal of Physics: Conference Series*, 1040, 012030. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1040/1/012030>
- Torres, C., & Moreno, G. (2013). Inclusión de las TIC en los escenarios de aprendizaje universitario. *Apertura*, 5(1), 48–65. <https://www.redalyc.org/pdf/688/68830443005.pdf>
- Troncoso, O., Cuicas, M., & Debel, E. (2010). El modelo B-learning aplicado a la enseñanza del curso de matemática I en la carrera de ingeniería civil. *Revista Electrónica “Actualidades Investigativas En Educación”*, 10(3), 1–28. <https://www.redalyc.org/pdf/447/44717980015.pdf>

- Turpo, O. (2013). Perspectiva de la convergencia pedagógica y tecnológica en la modalidad blended learning. RED. *Revista de Educación a Distancia*, 39, 89–103. <https://www.redalyc.org/pdf/547/54729539006.pdf>
- Valverde-Berrocoso, J., & Balladares Burgos, J. (2017). Enfoque sociológico del uso del b-learning en la educación digital del docente universitario. *Sophía*, 23, 123–140. <https://doi.org/10.17163/soph.n23.2017.04>
- Vialart, M. (2020). Estrategias didácticas para la virtualización del proceso enseñanza aprendizaje en tiempos de COVID-19. *Educación Médica Superior*, 34(3), e2594. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412020000300015
- Viñals, A., & Cuenca, J. (2016). El rol del docente en la era digital. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 30(2), 103–114. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27447325008.pdf>
- Zambrano, G., & Mendoza, R. (2018). Influencia del método b-learning en la enseñanza-aprendizaje del inglés en la comunidad educativa de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Chone. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(1), 255–267. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2218-36202018000100255
- Zambrano, J., Carrera, G., Williams, M., Venegas, G., & Bazurto, G. (2018). Blended learning como estrategia de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de educación básica. *Didáctica y Educación*, 9(1), 55–70. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6595068>